

DA CAVERNA DE PLATÃO AO CAVERN CLUB

Leonardo Cesar do Carmo

Graduado em História pela UCG (1990) e mestre em Educação Escolar Brasileira pela UFG (1995). Autor do livro *O Cinema do Feitiço Contra o Feiticeiro - Cinema de Massa e Crítica da Sociedade*, publicado pela Editora da PUC-GO em 2012.

RESUMO

Neste texto, esboçamos em linhas gerais o que pode ser chamado cinema de massa como um “médium-de-reflexão” (*Reflexionsmedium*), conceito-chave no livro de Walter Benjamin sobre o romantismo alemão. Esse conceito articulado ao de arte cinematográfica esboçado no ensaio da reprodução técnica da obra de arte aproxima, numa dialética de extremos, diretores como Serguei Eisenstein e Steven Spielberg. O conceito de arte cinematográfica, adotado pelo filósofo alemão, empurra a análise fílmica para novas fronteiras além do denominado filme de arte e filme comercial. A obra de arte tecnicamente reproduzida no âmbito da Academia tem se limitado ao circuito literário e presa a uma falsa ideia de um excessivo otimismo de Benjamin quanto à tecnologia e em particular às técnicas narrativas cinematográficas. Benjamin no campo do cinema dialoga tanto com Krakauer, Eisenstein, Godard, Lynch, Cronenberg, Spielberg, James Cameron ou Jacques Rancière. Esse diálogo é certamente insólito, mas não impossível no trânsito com o cinema conservador ou cinema comercial tratados nessa exposição como sinônimos. Em tempos de catástrofe a Arte e o Kitsch se acumulam no mesmo campo ou torre de ruínas.

PALAVRAS-CHAVE: CINEMA DE MASSA; WALTER BENJAMIN; ROMANTISMO ALEMÃO; CINEMA CONSERVADOR; ALTA CULTURA.

ABSTRACT

In this text, we outline in general terms what can be called mass cinema as a "medium-of-reflection" (*Reflexionsmedium*), a key concept in Walter Benjamin's book on German romanticism. The essay on the technical reproduction of the work of art draws directors like Sergei Eisenstein and Steven Spielberg together in a dialectic of extremes. The concept of cinematic art, adopted by the German philosopher, pushes film analysis to new frontiers beyond the so-called art film and in many aspects beyond trends like Cultural Studies. The technically reproduced work of art within Academia has been limited to the literary circuit and trapped in a false idea of Benjamin's excessive optimism about technology and, in particular, cinematic narrative techniques. The perception of this text allows for an inclusive reading of Siegfried Krakauer, Sergei Eisenstein, and, why not, Jean Luc-Godard, all avant-gardists in a certainly unusual dialogue, but not impossible in transit with conservative cinema.

KEYWORDS: MASS CINEMA; WALTER BENJAMIN; GERMAN ROMANTICISM; CONSERVATIVE CINEMA; HIGH CULTURE.

Neste texto, esboçamos, em linhas gerais, o que pode ser chamado de cinema de massa como um “médium de reflexão” (*Reflexionsmedium*), conceito-chave no livro de Walter Benjamin sobre o romantismo alemão. Esse conceito, articulado ao de arte cinematográfica esboçado no ensaio da reprodução técnica da obra de arte, aproxima, numa dialética de extremos, diretores como Serguei Eisenstein e Steven Spielberg. O conceito de arte cinematográfica, adotado pelo filósofo alemão, empurra a análise fílmica para novas fronteiras além do denominado filme de arte e filme comercial. A obra de arte tecnicamente reproduzida no âmbito da Academia tem se limitado ao circuito literário e presa a uma falsa ideia de um excessivo otimismo de Benjamin quanto à tecnologia e, em particular, às técnicas narrativas cinematográficas. Benjamin, no campo do cinema, dialoga tanto com Krakauer, Eisenstein, Godard, Lynch, Cronenberg, Spielberg, James Cameron quanto com Jacques Rancière. Esse diálogo é certamente insólito, mas não impossível no trânsito com o cinema conservador ou cinema comercial, tratados nessa exposição como sinônimos. Em tempos de catástrofe, a Arte e o Kitsch se acumulam no mesmo campo ou torre de ruínas. Um desvio, um caminho indireto do padrão crítico de cinema veiculado na mídia escrita, televisiva ou nos sites dedicados ao Cinema. Não se trata de um ecletismo cinematográfico, mas de testar aspectos ainda não investigados no ensaio da *A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica*.

Para Benjamin, o conceito de *Aktualität* entrelaça experiência histórica e experiência estética. O conceito de arte cinematográfica supera a dicotomia filmes artísticos x filmes comerciais ou cinema de arte x cinema de massa. O célebre ensaio *A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica* (Benjamin, 1987) possui diversas versões e suas múltiplas interpretações raramente se deram no âmbito da teoria cinematográfica propriamente dita. A arte cinematográfica trata da experiência estética e aponta para um panorama dissonante da arte revolucionária – seja lá o que isto for – abrindo a crítica amadora para o cinema outras possibilidades de análise que não estejam conformadas aos critérios da crítica de arte no seu sentido mais específico, de hierarquizar um cinema superior/inferior. Numa perspectiva benjaminiana – no ensaio sobre a reprodução da obra de arte –, o cinema emerge como uma máquina de combate ao fascismo e uma máquina de ale-

gorias. O cinema – em sua ampla variedade de filmes e todas as técnicas de reprodução da imagem a partir de então – oscila entre a apologia ou a crítica do fascismo, numa alegoria do Conde Drácula, que amplia sua capa sombria sobre o mundo em iminente progresso de ruínas. Os filmes de vampiros, por exemplo, alegorizam essa situação de catástrofe permanente desde a recente *Saga Crepúsculo*, uma romantização pop dos herdeiros de Drácula – ser vampiro ou Harry Potter assegura o status de um astro de rock –, passando por *Deixa Ela Entrar*, cuja narrativa transcende o namoro entre Oskar e Eli em *Estocolmo*, numa alegoria da ameaça neo-stalinista de Leonid Brezhnev, um conto de terror político nos subúrbios de Moscou que se estende pela Europa. Ora, esses filmes nascem dos escombros de obras como *Nosferatu: Uma Sinfonia de Horror*, do diretor alemão F. W. Murnau, com locações no Castelo de Orava, na Eslovênia, e projetava em plena República de Weimar a asa negra nazi-comuno-fascista que paria ratos nos dois lados do Atlântico. A tese – cujo desenvolvimento deve ser levado a cabo – é que o cinema/filme comercial ou conservador funciona como mediador de educação na sociedade de massa, religando ou reorientando as massas para a alta cultura. O hobby *cosplay* exhibe a cara mais recente de um cinema que se projeta como nas personagens da Barbie ou do Superman.

No geral, as abordagens sobre a filosofia do cinema em Benjamin permanecem no âmbito da Teoria Crítica. Mesmo considerando o alto nível desses estudos, o desdobramento das ideias de Benjamin na sociedade contemporânea pode ser testado além do âmbito de Frankfurt. Neste texto, a ideia é ampliar e discutir Benjamin num contexto não juramentado de uma esquerda cultural sem menosprezar a imensa contribuição teórica, em particular no cinema, dessa esquerda. O Grupo Dziga Vertov, coletivo onde atuaram Godard e Jean-Pierre Gorlin, antes o neorealismo italiano ou cineastas controversos como Elia Kazan. Não seria a história a história das catástrofes e um vasto conjunto filmográfico dando respostas estéticas aos problemas apresentados? Em anos mais recentes, essa tensão nascida de reflexões dos anos 1960, até a cenografia ou cenário atual sobre o questionamento da alta cultura e o seu ensino nas universidades, é descrito com elegância e precisão na obra de Roger Kimball (1990), *Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education*, dando a fotografia de uma tempestade testada nas universidades, nas ruas, nas famílias, naquilo que poderíamos chamar

cama, mesa e banho. O cinema conservador é um petardo – simbólico – no interior do pensamento progressista. Como ler o ensaio da reprodução da obra de arte no diálogo com teóricos, diretores e críticos da cultura cinematográfica? O que a análise de Walter Benjamin tem a nos dizer sobre a sombra farsesca e fascista do Fórum Econômico Mundial? O mundo atual não seria uma cascata de catástrofes com os detritos da civilização se acumulando nas principais capitais do mundo?

Os cinemas de David Lynch ou David Cronenberg avançam sobre novos territórios da arte cinematográfica desde suas origens, como é traçado em *O Cinema e a Invenção da Vida Moderna*, obra sobre a antropologia do olhar influenciado pela máquina cinematográfica, da moda à guerra, do amor à morte nas trincheiras da modernidade, de um suposto novo homem revolucionário com Eisenstein, na Rússia soviética, e Fritz Lang no fantasmagórico *Doutor Mabuse*, homenageado no recente *007 – Sem Tempo Para Morrer*, de 2021. Séries como *The Walking Dead* são algo mais além de uma produção nível B ou têm algo a nos dizer sobre a refundação da América para além da influência do Partido Democrata? Curiosamente, um personagem histórico tem sido visto em trânsito do cinema para a realidade e da realidade para o cinema: Sir Winston Churchill. A breve participação como personagem coadjuvante em obras de ficção como na série *Peaky Blinders* e no recém-lançado *Guerra Sem Regras*, de Guy Ritchie, o coloca como protagonista neste enfrentamento dos tempos imersos em catástrofe.

Ninguém ignora a hegemonia e influência do progressismo – a pipoca ideológica do chamado marxismo cultural, outro tema de farta discussão – na arte e na cultura contemporânea e como é relativamente fácil dominar mentes infanto-juvenis do público universitário. Há uma espécie de triunfalismo da mesmice. Em *A Chinesa*, de Jean-Luc Godard, 1967, há intensa discussão dos estudantes revolucionários no apartamento, dividindo a história do cinema entre o realismo de Méliès e a ficção dos irmãos Lumière. Godard intui, numa breve sequência, os desdobramentos da arte cinematográfica como uma guerra ao fascismo e à arte politizada tal como anunciada por Benjamin no seu célebre ensaio. A palavra-chave para esses encontros abertos entre cineastas e o filósofo alemão é a narrativa. Para Godard, o campo de batalha anunciado por Samuel Fuller – em *Pierrot Le Fou* – onde a narrativa não obedece necessariamente à ordem de começo, meio e fim.

Os conceitos de Benjamin – espaço imagético, iluminação profana, distração, imagem dialética – são utilizados de modo a romper com a camisa de força ideológica do feminismo, raça, classe, gênero, polemizando com obras e cineastas renomados reavaliados por uma outra ótica. Na alta cultura, são valorizadas as noções de “objetividade”, “pesquisa desinteressada”, “realidade”, “verdade”, e essa é uma proposta do cinema conservador em termos metodológicos. Nesse contexto, destacamos no menu de exibições filmes como *Sindicato de Ladrões*, Elia Kazan, 1954; *O Homem que Caiu na Terra*, Nicholas Roeg; *O Homem que Não Vendeu sua Alma*, 1972; direção de Charlton Heston, 1988; *On the Doll*, de Thomas Mignone, 2007; *O Homem da Máfia*, Andrew Dominik, 2012; *Infidelidade*, Adrian Lyne, 2002; *A Vastidão da Noite*, Andrew Patterson, 2020; *A Guerra do Amanhã*, Chris McKay, 2021; *Destrução Final – O Último Refúgio*, Ric Roman Waugh, 2021; *Kelly + Victor*, Kieran Evans, 2013; *Doce Vingança*, Steven R. Monroe, 2014; *Slovenian Girl*, Damjan Kozole, 2012; *Um Lugar Silencioso*, John Krasinski, 2021; *Era Uma Vez em... Hollywood*, Quentin Tarantino, 2019; *Don't Look Up*, Adam McKay, EUA, 2021. *Doce Vingança* recebeu críticas de um filme mediano, uma historietta a mais. O historicismo – já no título – *Era Uma Vez...* é um extraordinário resgate do faroeste, cujo final foi negligenciado, uma vez que os cowboys salvam a atriz Sharon Tate das ações macabras do psicopata Charles Manson. E, recentemente, *Imperator Furiosa*, da série *Mad Max*, foi considerado um filme menor porque não obteve êxito significativo de bilheteria. Aliás, *Doce Vingança* se constrói como poderosa narrativa cinematográfica sem efeitos mirabolantes, o que torna a película um bravo – um *Rio Bravo* – desafio de análise da metafísica no cotidiano da violência. Novamente aparece Benjamin com suas intuições vindas da teologia num mundo dessacralizado.

O cinema conservador narra a história do cinema contando com a força de *Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché*, Pamela B. Green, EUA, 2018. No documentário, a cineasta francesa reclama que o cinema perdeu a capacidade de contar histórias. E essa é uma questão central no cinema conservador: o que é a história? Uma pista surge em *A Noite Devorou o Mundo*, França, Dominique Rocher, 2018. Curiosamente, um cenário pandêmico. Esse cenário ressurgiu na série *The Walking Dead*, talvez a mais serena homenagem aos “Founding Fathers”, uma engenhosa trama alegórica da refundação dos Estados Unidos da América *Woke*. O fascismo é o

“*walking dead*”, mas os vivos não são zumbis muito melhores. Arte, magia, técnica e política na perspectiva da arte cinematográfica na conceituação do célebre ensaio da obra de arte tecnicamente reproduzida parece ainda mais explorada nos comentários do cinema americano, em particular. A hipótese desse cinema conservador ganha consistência inequívoca, por exemplo, nas formulações de Reinhart Koselleck (2006) na obra *Futuro Passado – Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos*, em particular no capítulo “Terror e Sonho – Anotações Metodológicas para a Experiência do Tempo no Terceiro Reich”.

O mito da Caverna de Platão trata das questões da passagem das trevas para a luz, da aparência para a realidade. Caverna é uma metáfora para o cinema. As idas e vindas da sala de cinema – hoje a sala ou o quarto de nossas casas – demonstram o quanto a recepção dessa mídia tornou-se indispensável na percepção ou alienação dos fenômenos da realidade. O filósofo Herbert Marcuse – o autor de *Eros e Civilização* – tem breve aparição como personagem em *Ave, César!*, dos Irmãos Coen – e Saul Alinsky – Bill Burroughs talvez o chamasse de mentor dos simpáticos Hillary Clinton e Barack Obama – de alguma maneira é o Rei do gangsterismo em uma centena ou mais de filmes. Nesse momento de emergência em que a catástrofe ganha celeridade e brevidade no TikTok, são mais orgíacas do que catastróficas. O mito da caverna abre a imaginação para a caverna cinematográfica e o Cavern Club – a *beat Beatle*, o eterno anúncio de um mundo novo – admirável – no qual a penumbra se desfaz como em *A Caverna dos Sonhos Esquecidos*, de Werner Herzog, 2009.

Nessa perspectiva, podemos abordar a filmografia de Jean-Luc Godard e suas narrativas da caverna capitalista – apaixonado pela Literatura, Godard parece ter ignorado o romance *A Grande Parada*, de Jean-François Revel, uma caverna no labirinto socialista e daí, mais um pouco, chegamos à dinossauromania, uma fantasia materialista, ainda irrelevante, parece aos olhos da crítica acadêmica. O que pode haver de alta cultura na obra de arte na época de suas técnicas de reprodução digital? Em *Jurassic Park*, a alegoria da caverna ganha forma com toda a sua força. Talvez se possa dizer que o cinema é uma sala de aula crítica do atual modelo de educação e seus modismos ao abrir mão da alta cultura e privilegiar pirotecnias pós-modernas, dando ênfase e focando na realidade, na verdade, na objetividade, na pesquisa científica desinteressada-

da. Educar nos termos benjaminianos não seria a crítica dos tempos da catástrofe? Teria havido essa intenção no Godard de *O Vento do Leste* (1970), um faroeste sobre a teoria do valor?

O conceito de arte cinematográfica nos coloca, ao mesmo tempo, diante de filmes como *Crimes do Futuro*, de David Cronenberg, e *Chuck Norris Contra o Comunismo*, documentário romeno de 2013. “Médium de reflexão” é o conceito que se propõe para a análise dessas obras. E isso vale tanto para *Oppenheimer*, de Christopher Nolan, 2022, quanto para *Barbie*, de Greta Gerwig, 2023. Em tempos de catástrofe, é preciso que a crítica do cinema se liberte das amarras do politicamente correto ou das conceituações de bom gosto na arte cinematográfica e ainda de amarras ideológicas que alimentam utopias. Talvez a imagem mais nítida da catástrofe hoje seja a do “lockdown” celebrada pelo entusiasmo cientificista. A teoria crítica não pode se tornar um monolito como em *2001*, onde a civilização nasce como crime, engendrada pelo osso como arma de guerra, uma descoberta obviamente anterior à da Revolução Agrícola – o pecado original não é o sexo, mas o crime; o estado de exceção torna-se a regra, como é dado no tratamento dos filmes de faroeste, gênero de vasta aceitação pública. Essa guinada leva Benjamin ao diálogo com outros pensadores como Lucian Boas, Eric Voegelin e até para a teologia política, e, ao arrepio de alguns, com o jurista Carl Schmitt. O cinema talvez possa concretizar aquele ansiado desejo do romantismo alemão de obras onde a prosa e a poesia sejam entrelaçadas numa perspectiva científica.

O pensamento de urgência para tempos de catástrofe possivelmente não será respondido pelo salvacionismo da *New Age* ou pelas sucessivas reedições do Monte Verità em “*raves*” pelo oeste norte-americano afora. Catástrofes brotam como cogumelos da noite para o dia ou se encaixam como “*matrioskas*” ruinosas. Para toda uma geração e uma geração subsequente, o Cavern Club, como o anúncio de uma saída da caverna, tem conduzido o progressismo numa pulsão mortífera em termos freudianos. No Coliseu do Cancelamento, a autofagia e a disforia de espécie exibem a catástrofe com o seu clareamento odontológico; a barbárie em expansão sugere aquela breve imagem de *Independence Day*, na qual os alienígenas apagam os pequenos passos do homem que, pela primeira vez, pisou na Lua. Nesse mesmo filme, o bombardeio atômico dos norte-americanos sobre a Califórnia coloca em pé de igualdade na selvageria humanos e alienígenas. A res-

posta estaria no resgate da tradição? A alta cultura precisa ser resgatada? Das catástrofes anunciadas, o vitimismo é um dos mais ameaçadores.

A relação entre o cinema comercial e a alta cultura é suficientemente complexa para ser resumida e exposta nos limites dessa comunicação. Afinal, o mito da caverna de Platão é o fim ou o começo da metafísica? Qual é a finalidade da educação? Sem cair na vala do senso comum da cultura pop, o filme de Baz Luhrmann *Romeu + Julieta*, de 1996, é exemplar. Nesta obra, o cenário pop não deixa de causar no espectador o “*Entfremdung*”, de Brecht. Em *Twister*, de Jan de Bont, 1996, carros, animais, árvores voando como folhas de papel movidos pela força do tornado nos devolvem a problemas metafísicos entrelaçados presentes na forma e no sentido de muitos filmes: o que é natureza e o que é a política, como podemos dominá-las, como podemos dobrá-las à força do nosso braço e construir a realidade e a sociedade segundo a nossa vontade? Essa pergunta ressurgue em *Don't Look Up* e outros meteoros fílmicos apocalípticos. E a resposta continua clássica: não podemos, não sabemos, e qualquer experimento utópico pode piorar a natureza das coisas e da sociedade. O que não impede a constatação básica de que ao olhar para a tela, olhamos para nós mesmos de alguma forma.

REFERÊNCIAS

- Benjamin, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: *Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, p. 165-196, 1987.
- Kimball, Roger. *Tenured Radicals: How Politics Has Corrupted Our Higher Education*. New York: Ivan R. Dee, 1990.
- Murnau, F. W. *Nosferatu: eine Symphonie des Grauens*. Alemanha: Prana-Film, 1922. Filme.
- Kracauer, Siegfried. *De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema alemão*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- Kirk, Russell. *The Conservative Mind: From Burke to Eliot*. Chicago: Regnery Publishing, 1953.
- Platão. *A República*. Tradução de Carlos Alberto Nunes. Belém: EDUFPA, 2006.